

ВОЯГА ЕТМАГАН ГУВОҲ ПРОЦЕССУАЛ МАҚОМИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ачилов Иззат Тулкинович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги
чора-тадбирларни мувофиқлаштириш бошқармаси
прокурори, Phd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650640>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-fevral 2024 yil

Ma'qullandi: 09-fevral 2024 yil

Nashr qilindi: 12-fevral 2024 yil

KEY WORDS

вояга етмаган, процессуал-
ҳуқуқий, жиноят процесси,
касбга лойиқлик.

ABSTRACT

ушбу илмий мақолада шахснинг муомила лаёқати, яъни фуқаронинг ўз ҳаракатлари билан фуқаро ҳуқуқларга эга бўлиш, ўз ҳуқуқларини амалга ошириш, шунингдек муайян мажбуриятларни бажариш иқтидори тўлиқ равишда фуқаронинг вояга етиши каби фикрлар юритилган.

Жиноят процессида вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, манфаатларини ва мажбуриятларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратилади. Зотан вояга етмаган шахслар нафақат ёш нуқтаи назаридан ҳимояга мухтож ижтимоий қатлам, балки процессуал-ҳуқуқий жиҳатдан муомила лаёқати, агар ушбу масала гувоҳнинг лаёқатига тегишли масала бўлса, унда бу масала кўмакка мухтож процесс иштирокчисига тааллуқлидир. Негаки вояга етмаган шахс – жиноят процессида ўз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш қобилиятига тўлиқ эга бўлмаган иштирокчидир. Шу сабабдан жиноят процессида “вояга етмаган шахс” тушунчаси икки жиҳати билан ажралиб туради: 1) *умумий*, яъни шахснинг (фуқаронинг) муомила лаёқати; 2) *махсус*, яъни иштирокчининг процессуал-ҳуқуқий лаёқати.

Шахснинг *муомила лаёқати*, яъни фуқаронинг ўз ҳаракатлари билан фуқаро ҳуқуқларга эга бўлиш, ўз ҳуқуқларини амалга ошириш, шунингдек муайян мажбуриятларни бажариш иқтидори тўлиқ равишда фуқаронинг вояга етиши билан, яъни ўн саккиз ёшга тўлгандан сўнг вужудга келиши ҳақида Фуқаролик кодексининг 22-моддаси умумий талабларни белгилаган.

Махсус лаёқат фуқарога тааллуқли умумий муомила лаёқатининг бир қисми бўлиб, процессуал-ҳуқуқий муносабатлар доирасида шахснинг (иштирокчининг) вужудга келадиган, кечадиган ва яқунланадиган муомила лаёқати тушунчасини ўз ичига олади.

Вояга етмаган иштирокчининг махсус процессуал-ҳуқуқий муомила лаёқати қуйидаги ижтимоий ва табиий хусусиятларга боғлиқ: а) *ўзининг ёши билан боғлиқ ҳолда, оилада ота-онасининг тарбиясида бўлган, ижтимоий муносабатларга ҳали тайёр эмаслиги боис ижтимоий фаоллиги чекланган шахс*; б) *жисмоний ва физиологик жиҳатдан етарли*

ривожланмаган, яъни биологик организм ўсишда ҳамда ёш билан боғлиқ ҳолда жинсий гармонлар шаклланиш жараёнида бўлган шахс.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКда шаклланган “вояга етмаган шахс” тушунчасининг аниқ талқини 547-моддасида ифода этилган бўлиб, унинг асосини вояга етмаган шахснинг ёши эгаллайди. Мазкур моддага кўра, жиноят қилгунга қадар ўн саккиз ёшга тўлмаган шахснинг жиноятлари ҳақидаги ишлар ЖПКда белгиланган қоидалар асосида юритилиши зарур.

Жиноят процессида “вояга етмаган шахс” тушунчаси пойдеворида вояга етмаган шахсларга тақдим этилган процессуал-ҳуқуқий кафолатлар қатъий дифференциацияга эга. Жумладан қонунда ўн саккиз ёшга тўлмаган гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи учун алоҳида процессуал кафолатлар тизими шакллантирилган, шу кафолатлардан муҳими – бу ўн саккизга тўлмаган гумон қилинувчини, айбланувчини сўроқ қилишда ҳимоячининг, шунингдек қонуний вакилнинг иштирокидан ташқари (ЖПКнинг 553-моддаси), психолог ёки педагог иштирокининг назарда тутилганлигидир (ЖПКнинг 554-моддаси).

Таъкидланган нормалар ўзида ҳам императивлик, ҳам диспозитивлик хусусиятни намоён қилади. Яъни дастлабки тергов босқичида гумон қилинувчини, айбланувчини сўроқ қилиш ҳимоячининг иштирокида амалга оширилиши шарт бўлса (ЖПКнинг 53 ва 553-моддалари), сўроқ қилишда қонуний вакилнинг, педагогнинг ҳамда психологнинг иштироки асосан диспозитивлик характерида эга. Аниқроғи ўн саккиз ёшга тўлмаган гумон қилинувчини, айбланувчини сўроқ қилиш жараёнида қонуний вакилнинг, педагогнинг, психологнинг иштироки жиноят ишини юритаётган суриштирувчининг, терговчининг ёхуд прокурорнинг ихтиёрига боғлиқ.

Назаримизда қонун чиқарувчининг бундай ёндошуви асосида вояга етмаган шахснинг сўроқ қилиш тергов ҳаракатини амалга оширишда ҳимоячининг бу жараёнда иштирок этувчи – қонуний вакилнинг, педагогнинг ёки психологнинг иштирокидан устивор эканлигининг эътирофи ётибди дейиш мумкин. Негаки жиноят процессида ҳимоячи бажарадиган фаолиятнинг мазмун-моҳияти ҳаммага аён. Унинг мазмуни вояга етмаган гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан, унга ҳуқуқий ёрдам кўрсатишдан иборат.

Бироқ вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш жараёнида педагог, психолог ҳамда қонуний вакил амалга оширадиган фаолиятнинг ўзига хос хусусияти мавжуд. Жиноят процессида вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда иштирок этадиган педагог ва психологнинг фаолияти аниқ тушунчага эга эмас. Юридик жиҳатдан “педагог” ва “психолог” ЖПКда “мутахассис” сифатида иштирок этиб, айнан сўроқ қилиш вақтида ким сифатида ва нима “иш” билан шуғулланиши кераклиги аниқ тушунчага эга эмас. Амалиётда ҳам педагог ва психолог асосан сўроқ қилиш тартиби талабларини бажариш учун формал тарзда иштирок этганликлари ҳақида педагог ва психологларнинг фикрлари мавжуд. Ўрганилган жиноят ишларида вояга етмаган гувоҳларни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этган педагогларнинг 79,4% фақат сўроқ жараёнини кузатувчиси бўлганликларини, 17,6% педагог сўроқдан олдин вояга етмаган сўроқ

қилинувчига унга маълум бўлган маълумотларни қўрқмай, очиқ сўзлаб бериш ҳақида тавсиялар бериш билан фаолиятлари чекаланганлигини айтиб ўтганлар¹.

Шунингдек ўрганиб чиқилган жиноят ишларида мавжуд бўлган вояга етмаган гувоҳларни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этган 35та педагогларнинг фақат тўртаси саволлар бериш билан фаол иштирок этганлар холос².

Амалиётдаги педагогнинг ва психологнинг нофаол процессуал ҳаракатлари сабабларини улар фаолиятининг аниқ норматив тартиби мавжуд эмаслиги билан боғлаш мумкин. Мамлакатимиз ЖПКнинг 69-моддаси мутахассис фаолиятининг процессуал-ҳуқуқий мазмунини намоён этади. Унга биноан мутахассис тушунтириш бериш учун суриштирувчи, терговчи ёки суд томонидан чақирилиши мумкин. Мутахассис сифатида шифокор, педагог ҳамда зарур билим ва малакага эга бўлган бошқа шахслар ҳам чақирилиши мумкин.

Демак педагог ва психолог жиноят-процессуал қонунига асосан “мутахассис” мақомига эга. Бундай фикрни илгари суриш учун асос муҳим ўрин тутди. *Биринчиси*, тергов ёки суд муҳокамаси даврида муайян ҳаракатни амалга ошириш учун зарур бўлган билим ёки малакага эга бўлган шахсга эҳтиёжнинг мақжудлиги; *иккинчиси*, ушбу билим ёки малакага эга шахс ёрдамида жиноят иши учун аҳамиятли бўлган далилларни аниқлаш ва уларни мустаҳкамлаш имконининг мавжудлиги; *учинчиси*, жамият зиммасида вояга етмаган ёки бошқа руҳий ёрдамга муҳтож шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини қўриқлаш вазифасининг мавжудлиги. Қисқа қилиб айтганда зарур билим ва малака ҳамда ёрдам кўрсатиш ихтидорига эгалик – бу жиноят процессида “мутахассис” тушунчасининг асосий белгилари ҳисобланади.

Шундай бўлсада педагог ёки психологнинг жиноят процессига жалб қилинишига фақат муайян процессуал масала бўйича тушунтириш бериш эҳтиёжи сабаб бўлиши мумкин. Бошқача айтганда суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд жиноят иши доирасида тушунишни истаётган масалага оидлик киритиш эҳтиёжи туфайли педагог ва психолог жиноят процессига кириб келади. Бунинг учун педагог ёки психолог суриштирувчи, терговчи, суд тушунишни истаётган масаланинг предметига оид билимга, малакага эга бўлиши зарур. Жиноят процессида педагог ва психологга қўйиладиган асосий талаб ҳам шу тушунчадан иборат.

Аmmo сўроқ қилиш жараёнида мутахассис сифатида педагог, шунингдек психолог қандай масалага оидлик киритиши мумкинлиги ҳақида амалиётдаги ҳолатдан келиб чиқадиган бўлсак, унча аниқ аниқ эмас.

Психологнинг сўроқ қилиш жараёнидаги иштироки мутахассисга қўйиладиган процессуал талабларга бир мунча мос келади. ЖПК 70-моддасининг иккинчи қисмида

¹ Суриштирувчи, терговчи, прокурор, адвокатор, педагог ва психологлар ўртасида ўтказилган ижтимоий сўров натижаларига оид маълумотларидан.

² Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича судининг ҳамда Тошкент шаҳарридаги жиноят ишлари бўйича Олмазор, Шайхонтохур, Миробод, Яккасарой ва Мирзо Улуғбек туман судларида 2018-2020йилларда кўриб чиқилган жиноят ишларини ўрганиш натижасида олиб борилган умумлаштириш маълумотларидан.

мутахассиснинг мажбуриятлари белгиланган бўлиб, шулардан бевосита икки вазифа психологнинг жиноят процессидаги иштирокига асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Булар: а) психологнинг махсус билимларидан фойдаланиб далилларни аниқлаш ва қайд этиш; б) суриштирувчи, терговчи, суд амалга ошираётган ҳаракатлар юзасидан тушунтиришлар бериш.

Шу тушунчалардан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, вояга етмаган гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини сўроқ қилиш жараёнида иштирок этган психологлар суриштирувчи, терговчи, суд амалга ошираётган ҳаракатлар юзасидан амалда бирон бир тушунтиришлар берган эмаслар. Унинг асосий сабаби қайд этилганидек, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг сўроқ қилиш жараёнида иштирок этаётган психолог бажариши лозим бўлган фаолиятнинг аниқ тартиби мавжуд эмаслиги билан боғлиқ. Дарҳақиқат вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда иштирок этаётган психологнинг процессуал функциясининг мазмуни нимадан иборат?

Шубҳасиз, сўроқ қилинаётган ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳнинг (вояга етмаган гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг) руҳий ҳолати, шахснинг когнитив хусусиятлари, фикрлаш салоҳияти ва қобилияти, бош миянинг соматик-физиологик ҳолати каби саволларга психолог ўзининг билим ва малакаси асосида ойдинлик киритиш имконига эга. Аммо сўроқ қилиш тергов ҳаракатидан кўзланадиган айна мақсад – вояга етмаган шахсдан жиноят иши учун аҳамиятли бўлган ҳаққоний маълумотларни тўлиқ равишда олиш, қайд этиш ва ундан далил сифатида фойдаланиш каби натижага эришиш ҳисобланади.

Сўроқ қилиш жараёнида вояга етмаган шахснинг руҳий-психологик ҳолатини аниқлаш зарурияти вужудга келса суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд сўроқ қилишдан олдин психологга вояга етмаган шахсни ўрганиб чиқиш (суҳбатлашиши) вазифасини юклаши мумкин. Сўроқ қилинувчи вояга етмаган шахснинг руҳий ҳолатини аниқлаштиришда жиноят ишини юритаётган шахс ушбу масалани ўрганган психологни сўроқ қилиши мумкин. Бундай ҳолатда психолог айнан “мутахассис” сифатида фикр билдириши ҳамда бу ҳақда кўрсатув бериши лозим.

Бу ерда гап вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш жараёнида психологнинг иштироки ҳақида кетаётган экан, унда сўроқ қилинувчи вояга етмаган шахснинг руҳий-психологик ҳолати ҳақида психолог-мутахассиснинг фикр билдириши ушбу тергов ҳаракати учун долзарб масала ҳисобланмайди, башарти сўроқ қилиш жараёнида сўроқ қилинувчи шахснинг руҳий ҳолатининг мутаносиблиги юзасидан шубҳалар вужудга келмаган бўлса. Боз устига сўроқ қилишдан олдин ёки унинг жараёнида психолог томонидан сўроқ қилинаётган вояга етмаган шахснинг руҳий-психологик ҳолатини аниқлаш шарт эканлигини белгиловчи процессуал қоидалар мавжуд эмас. Ушбу масалага эҳтиёж, таъкидланганидек, фақат сўроқ қилинаётган вояга етмаган шахснинг руҳий-психологик ҳолатини аниқлаш зарурияти мавжуд бўлган тақдирда вужудга келади.

Бундай ҳолатда ЖПКнинг 86-моддаси мазмунига кўра, мутахассиснинг фикри исботлашнинг манбаига, мутахассиснинг ўзи эса исботлаш фаолиятининг иштирокчисига айланиши мумкин.

Шу масалада жиноят-процессуал ҳуқуқида бир қанча қарашлар шаклланган. Жумладан, россиялик олим А. Н. Екимовскаянинг ёзишича, ...вояга етмаган шахсдан маълумотларни, айниқса ўсмирлардан зўравонлик ҳақидаги маълумотларни олиш жуда мураккаб жараён дидир. Бу масалада айнан тегишли мутахассиснинг иштироки катта ёрдам бериши мумкин. Шу сабабдан қонун чиқарувчи вояга етмаган жабрланувчини сўроқ қилиш вақтида мутахассиснинг иштирокини мажбурий тарзда белгилаб қўйган. Лекин айрим тоифадаги, хусусан номусга тегиш ҳамда шахсга қарши жиноятлар бўйича вояга етмаган жабрланувчи ва гувоҳларни сўроқ қилишда педагог билан бирга албатта психолог ҳам иштирок этиши, агар улардан бирини танлаш зарурати юзага келса, мутахассис сифатида психологнинг иштирокини мақуллаш мақсадга мувофиқ дидир³.

С. Ю. Ревтованинг фикрича, вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда қонун чиқарувчи сўроқ қилиш жараёнда мутахассис кўмагига зарурият сезилганда тегишли мутахассиснинг малака ва билимидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олмаган. Қонун бўйича ўн олти ёшга тўлмаган шахсни сўроқ қилишда ҳар қандай мактаб ўқитувчиси қатнашиш имконига эга. Аммо бошланғич синфларда ўқийдиган ўқувчиларни гувоҳ сифатида сўроқ қилишда иштирок этадиган юқори синфлар билан ишлайдиган педагогларнинг руҳшунослик малакаси ва билими етарли бўлмайди. Шу сабабли кичик синфларда ўқийдиган жабрланувчини ёхуд гувоҳни сўроқ қилишда психологларни жалб қилиш тўғри бўлади⁴.

Ушбу масалада олиб борилган ижтимоий сўровлар ҳам деярли қайд этиб ўтилган фикрларни тасдиқлайди. Чунончи, сўровга жалб этилган психолог ва педагогларнинг 67,2% ўн олти ёшга тўлмаган жабрланувчи ва гувоҳларни сўроқ қилишда асосан психологлар иштирок этишлари зарур деган фикрни билдирганлар. 24,5% респондентлар эса, ўн олти ёшга тўлмаган жабрланувчини ва гувоҳни сўроқ қилшишда педагогнинг иштироки етарли деган хулосага келганлар. 8,3% мутахассислар шу ёшдаги шахсларни гувоҳ сифатида сўроқ қилишда ҳам педагогнинг, ҳам психологнинг иштироки муҳим деб ҳисоблаганлар⁵.

Шу ўринда таъкидлаш зарурки, жиноят-процессуал ҳуқуқ назариясида педагог амалга оширадиган фаолиятнинг хусусияти ҳақида қатъий шаклланган фикрлар мавжуд. Уларнинг кўпчилигида эътироф этилишича педагог муайян процессуал масала бўйича тушунтириш бериш билан боғлиқ “мутахассис” фаолиятини амалга оширмайди.

Жумладан россиялик олим М. П. Дудиннинг фикрича, жиноят процессидаги педагогнинг фаолияти мутахассис фаолиятининг мумтоз тушунчасидан фарқлидидир. Педагог ва психолог амалга оширадиган процессуал вазифа энг аввало сўроқни амалга ошираётган суриштирувчи ва терговчи, шунингдек суд билан сўроқ қилинаётган вояга етмаган шахс

³ Екимовская А. Н. Роль специалиста в допросе несовершеннолетних потерпевших по делам о насильственных преступлениях сексуального характера // Аспирантский вестник. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский юридический институт. –СПб.: 2012. –С. 211-212.

⁴ Ревтова, С.Ю. Психические состояния, оказывающие влияния на формирование показаний несовершеннолетней потерпевшей // Судовывесник. – 2007. – №1 – с. 45-48.

⁵ Илованинг ...бетига қаранг

(гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, шунингдек гувоҳ ва жарбанувчи) ўртасида вужудга келадиган ва кечадиган процессуал-ҳуқуқий муносабатларда якуний мақсадларга эришишдан, яъни сўроқ қилинаётган вояга етмаган шахс жиноят иши бўйича аҳамиятга эга бўлган маълумотларни тўлиқ аниқда ва ҳаққоний ҳолатларни баён қилиш ҳолатига кўмак бериш ҳамда сўроқ қилиш ҳаракати натижасида вояга етмаган шахсга етказилган ёки етиши мумкин бўлган руҳий-психологик оқибатларни енгилаштиришдан иборат⁶.

Шунингдек россиялик олим С. В. Артемовнинг фикрича, муайян процессуал ҳаракатларни амалга оширишга жалб қилинадиган “педагог”нинг тушунчаси айна юридик тушунча бўлиб, ЖПКда назарда тутилган “мутахассис” тушунчасидан фарқ қилади. Унинг таъкидлашича, мутахассиснинг фаолияти: ашё ва ҳужжатларни аниқлаш, қайд этиш ва олиб қўйиш, жиноят ишида мавжуд бўлган материалларни текшириш учун техник воситаларни қўллаш, экспертга саволлар қўйиш, шунингдек ўз билим ва касб маҳорати асосида тарафларни ҳамда судни қизиқтирган саволларга тушунтиришлар беришдан иборат бўлса, педагогнинг асосий процессуал вазифаси – вояга етмаган шахс томонидан кўрсатув бериш жараёнидан келиб чиқадиган салбий оқибатларни бартараф этишдан ҳамда суриштирувчи, терговчи ва судга сўроқ қилиш натижасида олинган маълумотларни қайд этишга ёрдам беришдан иборат⁷.

Вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда иштирок этувчи педагогнинг асосий вазифасига Г. А. Пантюхина терговчи ва сўроқ қилинувчи вояга етмаган шахс ўртасидаги руҳий алоқани ўрнатиш ҳамда педагог сифатида терговчи томонидан сўроқ қилинувчи вояга етмаган шахс олдида қўйиладиган саволларни тўғри шакллантириш масалаларини киритади⁸.

Бу масалада мутахассис ва экспертлар ўртасида олиб борилган ижтимоий сўровларда 63,7% респондентлар вояга етмаган шахсларни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этадиган педагогларнинг процессуал вазифаси сўроқ қилинувчи шахснинг манфаатларини ҳимоя қилишдан; 23,9% сўроқ қилинаётган вояга етмаган шахсдан жиноят иши учун аҳамиятли маълумотларни тўлиқ равишда олишга кўмак беришдан иборат, 12,4% респондентлар эса педагогнинг сўроқ қилиш жараёнидаги вазифаси ноаниқ эканлигини таъкидлашган.

Бундай қарашларнинг асосида, назаримизда вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этувчи педагог фаолиятини айнан шахс ҳуқуқларини кўриклаш вазифасида кўришлари билан боғлиқ ёндошув ётади.

Шу билан бирга юридик адабиётларда педагог-мутахассиснинг педагогик маълумотига эга бўлиши шарт эмаслиги, аммо албатта таълим бериш тажрибасига эга бўлиши

⁶ Дудин Н. П., Луговцева С. А. Судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних. –СПб.: 2005. –С.122.

⁷ Артемов С. В. К вопросу о законодательном регулировании участия педагога в уголовном судопроизводстве //Вестник Казанского юридического института МВД России. №1(23). 2016. –С.130.

⁸ Ўша асарда.

шартлиги ҳақида фикрлар ҳам билдирилади.⁹Худди шу ёндошув кўпчилик олимлар томонидан мақбулланади. Зеро мазкур ёндошув тарафдорлари жиноят ишида иштирок этиш учун жалб қилинадиган педагогнинг маълумотини тасдиқловчи дипломдан кўра, унинг педагоглик тажрибаси муҳимроқ деб ҳисоблайдилар¹⁰.

Г. А. Пантюхинанинг таъкидлашича, педагогни танлашда терговчи вояга етмаган шахсларнинг, ўсмирларнинг психологиясини яхши билувчи ҳамда сўроқ қилинувчи вояга етмаган шахсларнинг ишончини оқлашни урдасидан чиқувчи педагоглари таклиф қилиши мақсадга мувофиқдир. Хуллас педагог сўроқ қилиш тергов ҳаракати жараёнида ўзининг иштироки билан боғлиқ вазифаларни яхши англаши лозим¹¹.

Бу масалада Н. И. Порубов янада аниқроқ фикр билдиришга ҳаракат қилади. Унинг эътирофи этишича, вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш жараёнига жалб қилинадиган иштирокчиларни танлаш масаласи жиддий тактик ҳусусиятга эга. Айрим вояга етмаган шахслар ўзлари яхши танийдиган педагогнинг иштирокида кўрсатув беришни хошлайдилар, бошқалари – ўз ота-оналари, учинчилари эса – бошқа мактабнинг педагоглари иштирокида кўрсатув беришни истайдилар. Шунга кўра терговчи сўроқ қилишдан аввал унинг жараёнида иштирок этувчи ота-оналарни, педагоглари сўроққа тайёрлаш зарур. Ўғилболаларни имкон қадар эркак педагоглари иштирокида, қизларни аёл педагоглари иштирокида сўроқ қилиш мақсадга мувофиқдир. Яхшиси сўроқ қилинувчи вояга етмаган шахсдан сўроқ жараёнида кимнинг иштирок этиши мақул эканлигини сўроқ қилинаётган вояга етмагандан аниқлаштириб олиш асослидир¹².

Худди шундай фикрни Э. Б. Мельникова¹³ ва С. С. Чернова¹⁴ ҳам мақуллайдилар.

Қайд этилган фикрлардан келиб чиқадиган бўлса, вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этадиган педагогнинг жиноят процессига жалб қилишда унинг ҳалқ таълими соҳасида иш стажига ёки педагог касб малакасига эга бўлиши зарурлигига оид масалалар долзарб ҳисобланади.

Вояга етмаган шахсни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этадиган психологни таклиф қилиш масаласида ҳам қатъий талаблар қўйиш борасида фикрлар билдирилади. Аввал ихтибос қилинган россиялик муаллиф С. С. Чернова сўроқ қилиш жараёнига психологни жалб қилиш масаласини ҳал қилишда вояга етмаганлар психологияси билан машғул

⁹ Иванов А. И. Расследование изнасилований малолетних: Автореф...дисс. канд.юрид.наук. Челябинск, 2004. –С.22-23.

¹⁰ Масалан: Багаутдинова Ф. Н. Ювинальная юстиция начинается с предварительного следствия //Российская юстиция. №9. 2002. –С.44.

¹¹ Пантюхина Г. А. Тактико-психологические особенности производства допроса несовершеннолетних на стадии предварительного расследования //Социологические и гуманитарные науки. № 1, 2018. – С.142.

¹²Порубов, Н.И., Порубов, А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 215.

¹³ Мельникова Н. Б. Участие специалистов в следственных действиях. –М.: 1984. – С.87.

¹⁴ Чернова С. С. Допрос несовершеннолетнего: процессуальные аспекты //Юридическая наука и правоохранительная практика. №2, 2019. –С.96.

бўлган, аниқроғи сўроқ қилинаётган вояга етмаганнинг ёш гуруҳига тааллуқли психологни жалб қилиш жуда самарали ёндошув деб ҳисоблайди¹⁵.

Мазкур фикрларни умумий ҳолда қўллаб-қувватлаб айтиш лозимки, вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда иштирок этаётган педагог, шунингдек психолог ҳақиқатдан ҳам сўроқни ўтказаетган суриштирувчига, терговчига, прокурорга бирон бир масалани тушунтириб бериш ёки унга ойдинлик киритиш вазифасини амалга оширмайди, балки сўроқ қилинаётган вояга етмаган шахснинг сўроқ жараёни билан боғлиқ ички руҳий ҳолатида юз берадиган психологик босимни барқарорлаштиришга кўмаклашиш орқали вояга етмаган шахс эга бўлган маълумотларни тўлиқ ва ҳаққоний равишда олинишини ҳамда уларни қайд этишга ёрдам беришни назарда тутди.

Амалиётни ўрганиш вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилишда педагог ёки психологнинг иштироки мунтазамлик касб этмаётганлигини кўрсатмоқда. Ўрганиб чиқилган 193 та жиноят ишининг фақат 28тасида вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилишда педагог, 17тасида психолог иштирок этган, қолган 148та жиноят ишларида вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилишда унинг ота-онаси ёки яқинлари иштирок этган. Деярли шундай ҳолатлар вояга етмаган гумон қилинувчини, айбланувчини ва жабрланувчини сўроқ қилишда ҳам мавжуд.

Шундай экан, амалиётда вояга етмаган гувоҳларни сўроқ қилиш жараёнида педагогнинг, шунингдек психологнинг иштирокига эҳтиёж унчалик ҳам кўп эмас. Бугунги кунда педагог ва психолог иштирокига бўлган эҳтиёжнинг пастлиги икки тарафнинг ихтиёрига мувофиқ амалга ошмоқда. Бир тарафдан, ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳларни сўроқ қилиш жараёнига педагогни, психологни жалб қилиш борасида суриштирувчи, терговчи ва суд доим ҳам ташаббус кўрсатмаётган бўлса, бошқа томондан, вояга етмаган гувоҳнинг ўзи ва унинг яқин қариндошлари доим ҳам сўроқ қилиш жараёнида педагогнинг, психологнинг иштирокини истайвермайдилар. Бундай ҳолатнинг вужудга келтирувчи сабаблардан бири, айтилганидек, вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда иштирок этадиган педагогнинг, психологнинг процессуал мақомининг аниқ норматив тартибга солинмаганлигидир.

Кўшни мамлакатлар қонунчилигида ҳам педагогнинг, психологнинг процессуал мақомини аниқ белгиловчи нормалар мавжуд бўлмасада, лекин “мутахассис” тушунчасини ифода этувчи нормаларни учратиш мумкин. Жумладан, Азәрбайжон Республикаси ЖПК 96-моддасида “мутахассис” тушунчаси шакллантирилган бўлиб, унга мувофиқ мутахассис – бу жиноят процессида шахсий манфаатига эга бўлмаган ҳамда жиноят ишини юритувчи шахс томонидан унинг розилиги билан муайян тергов ёки бошқа процессуал ҳаракатларни амалга оширишга ўзининг илм-фан, техника, маданият ва ҳунармандлик соҳаларида махсус билими ва малакаси билан кўмак бериш учун жалб қилинадиган шахсдир. Вояга етмаган жабрланувчини, гумон қилинувчини ёки

¹⁵ Чернова С. С. Допрос несовершеннолетнего: процессуальные аспекты //Юридическая наука и правоохранительная практика. –С.97.

айбланувчини, гувоҳни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этувчи педагог мутахассис ҳисобланади¹⁶.

Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 80-моддаси биринчи қисмида ҳам мутахассиснинг, шунингдек педагогнинг процессуал мақоми деярли шундай тарзда талқин этилган.

Юқорида ихтибос қилинган нормалар мазмунидан бир нечта жиҳатни ажратиб кўрсатиш мумкин. *Биринчиси*, педагог малакасига эга шахснинг жиноят ишида мутахассис сифатида иштирок этишга рози эканлиги; *иккинчиси*, педагог-мутахассиснинг жиноят иши натижасидан манфаатдор эмаслиги; *учинчиси*, ўтказиладиган тергов ҳаракатида у эга бўлган билимдан фойдаланиш эҳтиёжининг мавжудлиги; *тўртинчиси*, мутахассиснинг ўтказиლაётган тергов ҳаракатида эҳтиёж туғилган билим ва малакага эгалиги.

Шундай қилиб, вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилишда иштирок этиш учун жалб қилинадиган педагогнинг малакаси ва билимини аниқлашда қандай мезонларга таяниш зарур эканлиги ҳақидаги масалага жавоб топиш мақсадга мувофиқдир. Бу борада С. В. Артемовнинг фикрларини мақуллаш мумкин. Унинг таъкидлашича, вояга етмаган шахсни, шунингдек вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилишда иштирок этадиган педагогнинг билимига, малакасига ёки унинг тажрибасига қараб жиноят процессига таклиф этиш жуда баҳсли масаладир. Негаки бу мезонлардан бирини қонун нормаларига қатъий тарзда жорий этиш тергов амалиётини муаммоларга ғарқ қилади, терговчини кераксиз масалада доим бош қотиришга ундайди. Шу боис амалиётда самара бермайдиган таклифларни рад этиб, аксинча тергов ҳаракатини амалга оширишда иштирок этадиган педагогни, шунингдек психологни таклиф этиш масаласини терговчи ихтиёрига бериш зарур¹⁷.

Фиримизча ҳам, айнан терговчининг ўзи вояга етмаган шахсга нисбатан ўтказиладиган тергов ҳаракатларида, шунингдек ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳни сўроқ қилишда малакали, билимли ёки муайян тажрибага эга бўлган педагогни таклиф этиш ваколатига эга бўлиши мақсадга мувофиқ. Аммо бу масалани ҳал қилишда терговчи томонидан педагогнинг жиноят иши натижасидан манфаатдор бўлмаслик қонундаси таъминланиши муҳимдир.

Шу билан бирга, педагогнинг жиноят процессида иштирок этишига оид масаланинг яна уч йўналишини эътироф этиш мумкин. *Биринчиси*, педагогнинг (шунингдек зарур ҳолларда психологнинг) вояга етмаган шахсга нисбатан ёки унинг иштирокида ўтказиладиган барча турдаги тергов (юзлаштириш, кўрсатувларни воқеа жойида гувоҳлар иштирокида текшириш ва бошқалар) ва процессуал ҳаракатларда қатнашиши зарур эканлиги муаммоси билан боғлиқ.

Иккинчиси, педагогнинг тергов ҳаракатларини амалга оширишдаги иштироки нафақат ўн олти ёшга тўлган гувоҳни сўроқ қилиш жараёни билан боғлиқ бўлиши, балки жиноят-процессуал қонунида эътироф этилган “вояга етмаган шахс” тушунчасидан келиб чиқиб,

¹⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Азербайджан.....

¹⁷ Артемов С. В. К вопросу о законодательном регулировании участия педагога в уголовном судопроизводстве //Вестник Казанского юридического института МВД России. №1(23). 2016. –С.131.

ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсларни ҳам гувоҳ тариқасида сўроқ қилишда иштирок этишини таъминлаш муҳим масала ҳисобланади.

Педагогнинг жиноят процессида иштирок этишига оид масаланинг *учинчи* йўналиши уни жиноят ишида иштирок этишига монелик қиладиган ҳолатларда ўз ифодасини топади. Айнан мазкур масала педагогнинг жиноят процессига жалб қилишга оид юқорида таъкидлаб ўтилган педагогнинг малакаси ва билимига қўйиладиган талабларнинг қўлами ва йўналиши муаммоси билан узвий боғлиқдир. Ушбу муаммо педагогнинг малакаси ёки билими талабга жавоб бермаслиги ҳолати аниқланган тақдирда, масалани қандай тарзда ечиш зарур деган саволга жавоб топишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 78-моддаси мазмунидан келиб чиқадиган бўлсак, мутахассиснинг, демак ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳнинг сўроқ қилиш тергов ҳаракати жараёнига жалб қилинган педагогнинг (шу билан бирга психологнинг) жиноят ишида иштирок этишига монелик қиладиган икки ҳолатни кўриш мумкин. *Биринчиси*, педагогнинг холислига шубҳа уйғотадиган ҳолатларнинг мавжудлиги (яъни масалан: жиноят ишида педагог ваколатли ёйинки манфаатдор иштирокчи сифатида қатнашган ёхуд жиноят ишини юритаётган ваколатли шахснинг ёки иш бўйича манфаатга эга бўлган шахснинг қариндоши бўлса (ЖПКнинг 76-моддаси); *иккинчиси*, педагогнинг (шунингдек психологнинг) касбий малакаси етарли эмаслиги туфайли рад қилиш ёки ўзини-ўзи рад қилиш.

Ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳни (жабрланувчини) сўроқ қилиш жараёнида иштирок этаётган педагогнинг холислигини таъминлаш масаласи ҳам муҳим ҳисобланади. Негаки сўроқ қилиш жараёнида иштирок этаётган педагог холис бўлмай, ЖПКнинг 76-моддаси биринчи қисми 1, 2 ва 3-бандларида эътироф этилган ҳолатлар туфайли муайян манфаатга эга бўлса, ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳга таъсир кўрсатиш имконига эга бўлади. Бундай ҳолатда вояга етмаган гувоҳнинг кўрсатувларидаги маълумотлар ё жиноят ишини юритувчи шахс хохлаётган йўналишни, ёхуд процессуал манфаатга эга шахслар учун зарур бўлган кўринишни олиши мумкин. Бу эса иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш масаласига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Бундан ташқари, мутахассис сифатида ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳни сўроқ қилиш жараёнида иштирок этаётган педагогнинг касбий малакаси ҳам мутахассисга қўйиладиган муҳим талаб саналади. М. Ниёзовнинг таъкидлашича, жиноят процессида мутахассис ва экспертга бўлган эҳтиёж айнан унда мавжуд бўлган билим ҳамда жиноят ишини юритишда шу билимга бўлган зарурият билан белгиланиши мумкин. Бу эса жиноят ишига жалб қилинадиган мутахассисни жиноят ишини юритишда вужудга келган ҳолатни аниқлаш, тушунтириш ва баҳолаш борасида худди шу ҳолатни аниқлаш, тушунтириш ва баҳолаш учун етарли билимга эга бўлишни талаб қилади¹⁸.

Педагогнинг ўз касбига мувофиқ эмаслиги тушунчаси жиноят-процессуал қонунида аниқ ифода этилган бўлмасада, бироқ ЖПКнинг бир қанча моддалари мазмунидан мутахассис – педагогнинг ўз касбига нолайиқлиги тушунчасини англаб олиш қийин

¹⁸ *Ниязов М.* Жиноят процессига жалб қилинган иштирокчиларни рад қилиш /Масъул муҳаррир ю.ф.д. Ф. Мухитдинов. – Т.: NOSHIR» нашриёти, 2013. – Б. 14.

эмас. ЖПКнинг 67-моддасида “хулоса бериш учун зарур билимга эга бўлган ҳар қандай шахс эксперт сифатида ишга чақирилиши мумкин”. Кодекснинг 69-моддасига биноан мутахассис: “далилларни топиш ва мустаҳкамлашда ёрдам бериш” (кўрсатилган модданинг биринчи қисми), муайян ҳолатни “тушунтириш” (ўша модданинг иккинчи қисми) ҳамда “илмий-техника восталарини қўллаш учун” (модданинг учинчи қисми) жалб қилиниши мумкин.

С. С. Ампенонинг фикрича, касбига нолайиқлик деганда мутахассис ёки экспертнинг уларнинг олдига қўйилган саволларни ҳал қилиш учун махсус билимга эга эмаслиги ёхуд шундай билимнинг етарли даражада эмаслигини тушуниш зарур. Касбга лойиқлик деганда нафақат мутахассис ёки экспертнинг махсус билимга эгаллигини назарда тутиш лозим, балки ушбу шахсларнинг мана шу билим соҳасида эга бўлган тажрибаси ҳам эътиборга олиниши керак¹⁹.

Деярли шундай фикрни азарбайжонлик олим Х. А. Мамедова ҳам илгари суради²⁰.

Демак педагогнинг касбига лойиқлиги – бу таълим соҳасида фаолият юритаётган муайян ижтимоий гуруҳга, шу топда ёш авлодга таълим ва тарбия бериш билан машғул бўлган ҳамда ушбу соҳада муайян тажрибага эга бўлган шахс тушунилиши керак.

Амалда ушбу тушунча психологнинг касбига лойиқлиги масаласига ҳам тегишли бўлиб, унда фақат соҳага оид илмий билим, шунингдек ёшлар гуруҳлари билан бевосита ишлаш масаласи муҳим ҳисобланади. Зотан психология (вояга етмаган шахслар психологияси) шу соҳада тажрибага эга бўлиш билан бирга, когнатив-ақлий функцияга оид чуқур билимни ҳам талаб қилади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳни сўроқ қилишда иштирок этадиган мутахассислар билан боғлиқ муаммони ҳал қилишнинг бир қанча йўналишини белгилаш мумкин. Булар: *биринчидан*, педагогнинг сўроқ қилишдаги иштирокини барча ёшдаги вояга етмаган гувоҳларни сўроқ қилиш жараёнида таъмин этиш; *иккинчидан*, зарур ҳолларда вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилиш жараёнига суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд томонидан ёхуд гувоҳ адвокатининг, вояга етмаган гувоҳнинг қонуний вакилининг илтимосига кўра психологни ҳам жалб қилиш имконини яратиш; *учинчидан*, педагогни ёки психологни танлаш ва уларни жинойт ишига жалб қилиш масаласини бевосита суриштирувчининг, терговчининг, суднинг ихтиёрига тақдим этиш; *тўртинчидан*, вояга етмаган гувоҳни, шунингдек вояга етмаган гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини сўроқ қилиш жараёнига жинойт ишининг натижасидан манфаатдор бўлмаган педагог ва психологни жалб қилиш қонунчилигини белгилаш; *бешинчидан*, вояга етмаган гувоҳни, шунингдек вояга етмаган гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини сўроқ қилиш жараёнида иштирок этаётган педагогнинг ёки психологнинг ишда иштирок этишга монелик қиладиган ҳолатларни такомиллаштириш; *олтинчидан*, педагог ва психологнинг вояга етмаган

¹⁹ Ампенон С. С. Некоторые аспекты проблем института отводов и самоотводов эксперта, специалиста, переводчика //Международные юридические чтения: материалы ежегодной научно-практической конференции. –Омск: Изд. Омск.юрид.ин-т, 2009, Ч. Ш. –С.250-251.

²⁰ Мамедова Х. А. Институт отводов в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс... канд.юрид. наук. -М., Институт государства и права АН СССР, 1984. –С.15.

гувоҳ, шунингдек вояга етмаган гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи нштирок этадиган бошқа тергов ҳаракатларида, жумладан: юзлаштириш (ЖПКнинг 122-моддаси), кўрсатмаларни воқеа жойида текшириш (ЖПКнинг 132-моддаси) тергов ҳаракатларида иштирок этишларини таъмин этувчи нормаларни жорий этиш. Ва ниҳоят *еттинчидан*, вояга етмаган, айниқса ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳларни (жабрланувчиларни) суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамасидаги иштироклари оқибатида уларнинг руҳиятларига босим кўрсатадиган процессуал тартибларни енгиллаштиришга қаратилган процессуал қоидаларни ишлаб чиқиш.

Бундан ташқари, айрим мамлакатлар тажрибасида мавжуд бўлган – ўн тўрт ёшга тўлмаган гувоҳни суд муҳокамасида сўроқ қилиш жараёнини зарур ҳолларда судланувчининг иштирокисиз амалга ошириш қоидасини мамлакатимиз қонунчилигига трансформация қилиш масаласини кўриб чиқиш ҳам фойдадан ҳоли бўлмайди.

ЖПКнинг 69 ва 121-моддаларига таклиф этилаётган ўзгартиришлар жиноят ишига мутахассисни жалб қилиш асосларини янада кенгайтиришга хизмат қилиши мумкин. Дарҳақиқат мутахассис нафақат далилларни аниқлаш ва қайд этиш учун суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга далилларни аниқлаш ва қайд этиш учун кўмак бериш вазифасини бажаради, балки иш бўйича маълум бўлган муайян ҳолатнинг, ашёнинг хусусиятларини аниқлаштиришда ҳам иштирок этиши мумкин. Иш бўйича маълум бўлган ҳолатлар ва ашёлар мутахассиснинг фикрига мувофиқ далил деб эътироф этилиши ёйинки иш учун аҳамиятга эга бўлмаган ҳолат, ашё ёки маълумот деб топилиши мумкин. Бу ерда суриштирув ва тергов жараёнида кўп учрайдиган далил ва нодалил бўлган объектларни алоҳида тушунчаларга ажратиш мантиқли эканлиги ҳақида фикр билдирилмоқда.

Шу билан бирга модда биринчи қисмининг сўнги жумласида мутахассисга қўйиладиган асосий талаблар – “билим” ва “малака” иборалари қаторига “тажриба” тушунчасини ҳам киритиш зарурлиги эътироф этилмоқда. Чунки “билим” (русча – “знание”) умумий ҳолда шахснинг муайян соҳага тааллуқли маълумотларга эгалиги, хабардорлиги тушунчасини англатади²¹. “Малака” (русчада – “квалификация”) ибораси шахснинг муайян фаолиятга тайёргарлик даражасини англатади²². “Тажриба” (русчада – “опыт”) деганда эса, ҳаётдан олинган, амалий фаолият орқали тўпланган билим, малака, кўникма тушунилади²³.

Шундай экан, жиноят иши учун аҳамиятли маълумотларни аниқлаш ва қайд этишда суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга **кўмак бериш** чоғида мутахассиснинг соҳадан хабардорлиги бевосита унинг малакаси, яъни мутахассиснинг фаолиятга тайёргарлик даражаси орқали амалга оширилса, тажриба эса, – билим ва малака пойдеворида қилинган хулосанинг тўғри, асосли эканлигини намоён қилиш учун муҳимдир.

²¹ Большой толковый словарь русского языка /Сост. и гл.ред. С. А. Кузнецов. –СПб.: “Норинт”, 2000. – С. 367.

²² Қайд этилган манбанинг 424 бети.

²³ Ўша асарнинг 723 бети.

Бундан ташқари, айрим ҳолатларда амалий тажриба жиноят иши бўйича мавжуд бўлган объектнинг ҳаракат (ҳаракатсизлик) ва ўзгариш (ўзгармаслик) хусусиятларини англаш учун муҳим ўринга эга бўлиши мумкин. Масалан, темир дарвозани электр арра ёки электросварка ёрдамида қирқиб ўйга кириш орқали ўғирлик жинояти содир этмилганда, мазкур соҳадан хабардор шахснинг малакаси билан бирга унинг тажрибаси ҳам муҳим ҳисобланади. Бундай мисолларни амалиётдан кўплаб келтириш мумкин. Айни чоғда тажриба тушунчаси вояга етмаган шахсни сўроқ қилишда ва бошқа тергов ҳаракатларида иштирок этадиган педагог ҳамда психолог учун ҳам муҳим талаб сифатида намоён бўлиши мумкин.

Энди ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳларнинг (жабрланувчиларнинг) суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамасида иштирок этишлари туфайли уларга етказиладиган руҳий шикастлар даражасини пасайтириш кафолатларини кучайтирувчи нормаларга эҳтиёж мавжуд. Бу масалада айрим олимлар томонидан вояга етмаган гувоҳларни (жабрланувчиларни), айниқса ўн олти ёшга тўлмаган гувоҳларни (жабрланувчиларни) суд муҳокамасида сўроқ қилиш жараёнида уларга катта ёшдаги судланувчилар (айбланувчилар) томонидан ўтказилиши мумкин бўлган руҳий босимни пасайтиришга қаратилган қоидаларни жорий этиш ҳақида фикрлар билдирилмоқда.

Жумладан А. В. Ивановнинг таъкидлашича, айрим тоифадаги жиноятлар ҳақидаги ишларни суд муҳокамасида юритишда (унинг фикрича, бу жиноятлар – жинсий жиноятлар, шахсга қарши жиноятлардир) ўн олти ёшга тўлмаган жабрланувчиларнинг (гувоҳларнинг) ҳуқуқ ва манфаатларини катта ёшдаги судланувчидан (айбланувчидан) ҳимоя қилиш масаласи муҳимдир. Шундай ҳимоя воситаларидан бири, – бу ўн олти ёшга тўлмаган жабрланувчини (гувоҳни) суд муҳокамасида сўроқ қилишда катта ёшдаги судланувчининг иштирокини чеклаш билан боғлиқ²⁴.

Амалда шундай процессуал қоидаларни Польша жиноят-процессуал қончилигида кўриш мумкин. Польша ЖПКнинг 185а-моддаси ўн беш ёшга тўлмаган жабрланувчини сўроқ қилиш тартибини белгилаган. Унга мувофиқ, жинсий даҳлсизликка оид жиноятлардан, оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилган жиноятлардан жабр кўрган ўн беш ёшга тўлмаган шахслар, шунингдек гувоҳлар, судланувчининг иштирокисиз кўрсатув беришлари мумкин²⁵.

Кейинчалик Польша парламенти мазкур жиноят турларига яна деярли барча зўравонлик жиноятларини ҳамда шахснинг эркинлигига тажовуз қилинган жиноятларни ҳам киритди²⁶.

Польшалик олим А. З. Кравиеснинг фикрича, қонунга киритилган юқоридаги норманинг мақсади вояга етмаган жабрланувчиларнинг, шунингдек гувоҳларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини кўриқлаш, уларни мунтазам равишда катта ёшдаги айбланувчининг ҳузурида сўроқ қилиш ва юзлаштириш тергов ҳаракатларини амалга

²⁴ Иванов А. В. Участие педагога и психолога в процессе допроса малолетних потерпевших /Вестник Воронежского института МВД России. Юридические науки. Воронеж, №4, 2015. –С.42-43.

²⁵ Polski Kodeks postcpowania/ 2003.

²⁶ Ўша манбада.

ошириш натижасида етказиладиган руҳий босимни енгиллаштириш ҳамда “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида”ги Европа Иттифоқининг 5 апрель 2001 йилдаги Конвенция талабларини бажариш масаласига қаратилгандир²⁷.

Албатта бундай процессуал тартибни жорий қилишда айбланувчининг (судланувчининг) ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи воситаларни таъмин этиш муҳим ҳисобланади.

А. В. Ивановнинг ёзишича, Польша Республикасининг ЖПК бу борада судланувчига (айбланувчига) икки тоифадаги ҳимоя воситасини тақдим этади. *Биринчиси*, агар вояга етмаган жабрланувчи (гувоҳ) ўз кўрсатувларида жиноят иши ҳолатларини аниқлаш учун муҳим бўлган маълумотларни баён қилмаган ёки уларни тўлиқ баён қилмаган, ёйинки иш бўйича янги далиллар аниқланган тақдирда, судланувчи (айбланувчи) унинг ҳузурида вояга етмаган жабрланувчини (гувоҳни) такроран сўроқ қилиш тўғрисида илтимоснома билдириш ҳуқуқига эга (Польша Республикаси ЖПКнинг 185-моддаси, 1§).

Иккинчиси, судланувчининг (айбланувчининг) иштироки чекланган ҳолда вояга етмаган жабрланувчини (гувоҳни) сўроқ қилишда, судланувчининг (айбланувчининг) ҳуқуқларини ҳимоя қилаётган ҳимоячининг иштироки шарт. Аммо ушбу процессуал қонидани қўллашда баъзи муаммолар вужудга келади. Жумладан, агар судланувчи (айбланувчи) ҳимоячи ҳизматларидан фойдаланмаётган бўлса, унда талаб этилаётган қонидога амал қилишнинг имкони мавжуд эмас. Бундай ҳолатларда масаланинг икки ечим мавжуд. *Биринчиси*, вояга етмаган жабрланувчини (гувоҳни) судланувчининг (айбланувчининг) иштирокисиз сўроқ қилиш зарурияти вужудга келган тақдирда, ушбу тергов ҳаракатида ҳимоячининг иштирокини мажбурий равишда таъмин этиш, шу ҳақда ЖПКнинг 51-моддасига тегишли ўзгартириш киритиш; *иккинчиси*, агар судланувчи (айбланувчи) ҳимоячидан воз кечиб, унинг ҳизматларидан фойдаланишни қатъий равишда рад этган бўлса, суриштирувчининг, терговчининг қарорига, суднинг ажримига мувофиқ, судланувчининг (айбланувчининг) яқин қариндошидан бирининг иштирокини таъмин этиш (ЖПКнинг 49-моддаси, учинчи қисми) ёхуд янги ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланган ҳолда жабрланувчи, гувоҳ ва судланувчи (айбланувчи) ўртасидаги бевосита коммуникацияни чеклаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Лекин вояга етмаган жабрланувчини (гувоҳни) катта ёшдаги судланувчининг (айбланувчининг) ҳимоячи ҳизматидан фойдаланмаётганлиги сабабли унинг иштирокида сўроқ қилиш, юқоридаги қониданинг мазмун-моҳиятидан четлаштиради. Шу боис мазкур қониданинг моҳияти бўлган – вояга етмаган жабрланувчининг (гувоҳнинг) ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини қўриқлаш масаласининг аҳамиятини жиддий равишда пасайтириши мумкин.

Юқоридаги таҳлиллар асосида мамлакатимиз ЖПКда ҳам сўроқ қилиш тергов ҳаракати чоғида вояга етмаган жабрланувчи ва гувоҳнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини янада қатъий таъмин этиш учун сўроқ қилиш жараёнида катта ёшдаги судланувчининг

²⁷ Krawiec A. Z. Maloletmi pokrzy wdzony w nom sudoproizvodstve/ dis///kand/yurid/nauk/ Torun/ 2009/

(айбланувчининг) иштирокини чеклаш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Назаримизда бунинг учун мамлакатимиз ЖПКга янги – 121¹-моддани киритиш зурур. Мазкур моддада вояга етмаган жабрланувчи ва гувоҳнинг шахсий ҳуқуқ ва манфаатларини қўриқлашнинг заруриятига оид ҳамда вояга етмаган жабрланувчи ва гувоҳни сўроқ қилишда судланувчининг (айбланувчининг) иштирокисиз кўриш тартиби, унинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини қўриқлаш хусусиятларига тааллуқли масалалар ўрин олиши лозим.

Шундай қилиб вояга етмаган шахсни, у гувоҳ бўладими, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи бўладими, қатъи назар, сўроқ қилиш ва унинг иштирокида олиб бориладиган бошқа тергов ҳаракатларида педагогнинг, психологнинг иштирок этиши вояга етмаган шахс эга бўлган маълумотларни тўлиқ ва ишнинг ҳақиқий ҳолатларига монанд холда олиш имконини оширади. Бу эса иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш ва айбдор бўлган шахсларга адолатли жазо белгилаш учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Суриштирувчи, терговчи, прокурор, адвокат, педагог ва психологлар ўртасида ўтказилган ижтимоий сўров натижаларига оид маълумотларидан.
2. Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича судининг ҳамда Тошкент шаҳарридаги жиноят ишлари бўйича Олмазор, Шайхонтохур, Миробод, Яккасарой ва Мирзо Улуғбек туман судларида 2018-2020йилларда кўриб чиқилган жиноят ишларини ўрганиш натижасида олиб борилган умумлаштириш маълумотларидан.
3. *Екимовская А. Н.* Роль специалиста в допросе несовершеннолетних потерпевших по делам о насильственных преступлениях сексуального характера // Аспирантский вестник. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Санкт*Петербургский юридический институт. –СПб.: 2012. –С. 211-212.
4. *Ревтова, С.Ю.* Психические состояния, оказывающие влияния на формирование показаний несовершеннолетней потерпевшей // Судовывесник. – 2007. – №1 – с. 45-48.
5. Илованинг ...бетига қаранг
6. *Дудин Н. П., Луговцева С. А.* Судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних. –СПб.: 2005. –С.122.
7. *Артемов С. В.* К вопросу о законодательном регулированию участия педагога в уголовном судопроизводстве //Вестник Казанского юридического института МВД России. №1(23). 2016. –С.130.
8. Ўша асарда.
9. *Иванов А. И.* Расследование изнасилований малолетних: Автореф...дисс. канд.юрид.наук. Челябинск, 2004. –С.22-23.
10. Масалан: *Багаутдинова Ф. Н.* Ювинальная юстиция начинается с предварительного следствия /Российская юстиция. №9. 2002. –С.44.

11. *Пантюхина Г. А.* Тактико-психологические особенности производства допроса несовершеннолетних на стадии предварительного расследования //Социологические и гуманитарные науки. № 1, 2018. –С.142.
12. *Порубов, Н.И., Порубов, А.Н.* Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 215.
13. *Мельникова Н. Б.* Участие специалистов в следственных действиях. –М.: 1984. – С.87.
14. ¹ *Чернова С. С.* Допрос несовершеннолетнего: процессуальные аспекты //Юридическая наука и правоохранительная практика. №2, 2019. –С.96.
15. *Чернова С. С.* Допрос несовершеннолетнего: процессуальные аспекты //Юридическая наука и правоохранительная практика. –С.97.
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Азәрбайджан.....
17. *Артемов С. В.* К вопросу о законодательном регулировании участия педагога в уголовном судопроизводстве //Вестник Казанского юридического института МВД России. №1(23). 2016. –С.131.
18. *Ниязов М.* Жинойят процессига жалб қилинган иштирокчиларни рад қилиш /Масъул муҳаррир ю.ф.д. Ф. Мухитдинов. – Т.: NOSHIR» нашриёти, 2013. – Б. 14.
19. *Ампенов С. С.* Некоторые аспекты проблем института отводов и самоотводов эксперта, специалиста, переводчика //Международные юридические чтения: материалы ежегодной научно-практической конференции. –Омск: Изд. Омск.юрид.ин-т, 2009, Ч. Ш. –С.250-251.
20. *Мамедова Х. А.* Институт отводов в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс... канд.юрид. наук. -М., Институт государства и права АН СССР, 1984. –С.15.
21. Большой толковый словарь русского языка /Сост. и гл.ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: “Норинт”, 2000. – С. 367.
22. Қайд этилган манбанинг 424 бети.
23. Ўша асарнинг 723 бети.
24. *Иванов А. В.* Участие педагога и психолога в процессе допроса малолетних потерпевших /Вестник Воронежского института МВД России. Юридические науки. Воронеж, №4, 2015. –С.42-43.
25. Polski Kodeks postcpowania/ 2003.
26. Ўша манбада.
27. *Krawiec A. Z.* Maloletni pokrzy wdzony w nom sudoproizvodstve/ dis///kand/yurid/nauk/ Torun/ 2009/